

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI YANGI ZAMON NIGOHIDA

Aldashev Ilxomjon To‘xtaboyevich – Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi.

Musajonova Yulduz Esojon qizi – Farg‘ona davlat universiteti Filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada axborot texnologiyalar sohasida ilmiy izlanishlar, bugungi kundagi o‘rni, iqsodiyotni boshqarishdagi o‘zgarishlar, shuningdek bozor munosabatlarga o‘tish va kelgusidagi rejalar bo‘yicha qisqacha yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *texnologiyalar, Internet, axborot axborot-kommunikatsiya, bilim, ko‘nikma, zamonaviy, boshlang‘ich sinflarda, maktab, ilmiy, axborot, idrok, faoliyat, rivojlantirish.*

Hozirgi kunda biz hayotimizni axborot texnologiyalarisiz tasavvur qila olmaymiz. Har bir soha axborot texnologiyalari bilan uzviy bog‘liq. Hozirda internet barcha yoshlarni o‘z doirasiga juda kuchli tortmoqda. Har kuni ko‘pgina vaqtimiz internetga ketyapti. Bir marta internetga kirgan odam kamida 1-2 soatdan so‘ng undan foydalanishni to‘xtatadi. Vaqtning qanday o‘tganini sezmay ham qoladi. Albatta, hamma internetdan har xil maqsadda foydalanadi. Kimdir o‘rganish, bilim olish uchun kirsa, yana kimlardir faqatgina o‘yin va vaqt o‘tkazish uchun kiradi. Endigina ijtimoiy tarmoq nimaligini tushunayotgan yangi foydalanuvchi ham kuniga 4-5 soat vaqtini internetga sarflaydi.

To‘g‘ri bugungi kunda internet tufayli juda katta yutuqlarga erishilmoqda, lekin tangananing ham ikki tomoni bo‘lganidek, har bir ishda foydali va zararli tomonlari bor. Bugunning sarlavhasiga aylangan internet va axborot texnologiyalari bizning juda ko‘p ishlarimizni yengillashtirishi mumkin. Masalan: Uzog‘imizni yaqin qilib, masofadan turib axborot almashinish, o‘zimizga kerak bo‘lgan juda ko‘p ma‘lumotlarni tez va oson qidirib topish va bugunning eng so‘ngi yangiliklaridan birinchi bo‘lib xabardor bo‘lish. Shu bilan birga internet va axborot texnologiyalaridan boshqa maqsadlar foydalanayotganlar ham kam emas. Misol uchun bugungi kunda yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda har xil bemani videolar-u hech foydasi yo‘q muloqotlar bilan band bo‘lib qolmoqda. Ayniqsa bular orasida internet o‘yinlari birinchi o‘rinda bo‘lib qoldi. Bolalar kitob o‘qish o‘rniga faqatgina o‘yinlar bilan band bo‘lib qolmoqda. Bu esa juda ayanchli. Axir kitob o‘qish bu- ruhiy ozuqaku. Olimlarning ilmiy izlanishlari shuni ko‘rsatadiki kitob o‘qish bola

miyyasidagi neyronlarni uyg`otadi, ularning faoliyatini sezilarli darajada oshiradi. To`g`ri elektron kitoblarni ham o`qish mumkin, lekin ular ko`zga juda ham zararli-ku!

Hozirgi kunda jamiyatning har bir a`zosi axborot texnologiyalaridan foydalanadi, albatta. Xoh u ustoz bo`lsin, xoh talaba yoki o`quvchi. Axir zamon talabi shunday-ku. O`qituvchi o`z kasbiy-pedagogik mahoratini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida oshirib borishi mumkin. Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish mobaynida o`qituvchi mavzu mazmuniga ko`ra bir qancha qo`shimcha vazifalarni bajarishi mumkin. Masalan:

- multimedia texnologiyalarini qo`llash evaziga o`quvchilarda darsga bo`lgan qiziqishni rivojlantirish;
- o`quvchilarga mustaqil izlanish uchun materiallarni topish hamda muammoli masalalarga javob berish orqali ma`lum tadqiqot ishlarini bajarish uchun imkoniyat yaratadi;

Axborot texnologiyalari bolalarning fikrlash doirasini kengaytirishga, aqliy jihatdan rivojlantirishga, hissiy-estetik doirasini kengaytirishga, ijobiy qobiliyatlarini o`stirishga yordam beradi. Kompyuter slaydlaridan foydalanish evaziga interfaol darslarda bilishga taqdim etiladigan axborotlar mazmuni bilan birga, ta`sirchanligi bilan ajralib turadi. O`quv jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishni rivojlantirishda masofali o`qitish alohida o`rin egallaydi. Masofali o`qitish hozirgi kunning barcha talablariga javob beradi. Faqatgina o`quvchining o`zidan birozgina qunt bo`lsa bas. Bu ham vaqt ham mablag` tomonidan ancha qulay.

Mamlakatimiz rivojlanishining muhim sharti zamonaviy iqtisodiyot, fan, ma`daniyat, texnika va texnologiya rivoji asosida kadrlar tayyorlashning takomillashgan tizimini amal qilishiga erishishdir. Bunga erishish uchun albatta axborot texnologiyalarini yaxshi bilish talab etiladi. Axborot texnologiyalarini yaxshi o`rganish o`zimiz uchun ham, yurtimiz kelajagi uchun ham foydali bo`ladi. Shuning uchun axborot texnologiyalarini mukammal o`rganib, undan to`g`ri maqsadda foydalanishimiz kerak. Shundagina biz o`zimiz ko`zlagan maqsadga erishishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **TALIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA METODLAR VA ULARNING IMKONIYATLARI** I Aldashev, S Aldasheva - Journal of technical research and development, 2023

2. **TEXNOLOGIYA DARSLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI O‘RNI** M To'rayev, ST Aldasheva, IT Aldashev - Results of National Scientific Research International ..., 2023
3. **O ‘QUV JARAYONIGA MEDIA TA’LIMNING INTEGRATSIYASI I** Aldashev - Scientific journal of the Fergana State University, 2023
4. Yuldasheva, G., & Yo‘ldosheva, M.(2023). Yangi innovatsion texnologiyalarning pedagogik jarayondagi roli. Talqin va tadqiqotlar, 1(6).
5. Алдашев, И. (2020). Современные информационные технологии в образовании-это новые возможности. Экономика и социум, (6 (73)), 341-344.
6. Shermatova, H. M. (2023, January). Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt tizimlarini ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda qo 'llanilishi. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 2, No. 1, pp. 107-113).
7. Mirzayevna, S. H., Muhammadaliyevna, A. S., & Qizi, O. M. O. (2022). Boshlang'ich Sinflarda Ta'lim Sifatini Oshirishda Aktdan Foydalanish. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(13), 69-74.
8. Mirzaakbarov, D. D. (2021). DIRECTIONS FOR THE INTRODUCTION OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION. Экономика и социум, (4-1), 211-214.